

ACOLHIMENTO PARA SURDOS

Ademir Jose Scherf Junior¹; Camilly Cordeiro Barros²; Iramárya Peixoto Ulisses Bento³; Joseph Araújo Cavalcante⁴; Kaique Ceser Freitas Soares⁵; Kamille Vasques Landim⁶; Maria Eduarda Marlene de Farias Paiva⁷; Maria Misrelma Moura Bessa⁸.

¹Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/4678763017167465>

²Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/9711395992832879>

³Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/1336792962186142>

⁴Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/9420026118831124>

⁵Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/7036187660877044>

⁶Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/1290475560360648>

⁷Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/4859483176669961>

⁸Faculdade Paraíso Araripina (FAP), Araripina, PE.

<http://lattes.cnpq.br/3037190997081177>

PALAVRAS-CHAVE: Surdo. Deficiência auditiva. Comunicação com Surdos.

ÁREA TEMÁTICA: Outros (Acessibilidade para surdos na atenção primária)

INTRODUÇÃO

A deficiência auditiva é qualquer alteração na percepção normal dos sons é dividida por níveis, deficiência auditiva leve, moderada, severa e profunda, as causas são variadas podem ocorrer antes, durante ou após o nascimento, nesse sentido a deficiência auditiva afeta diretamente as formas de comunicação gerando uma dificuldade para os surdos de fazerem consultas ou serem atendidos de forma satisfatória nas Estratégias de Saúde da Família, esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de trazer de forma prática uma

solução que facilita a comunicação entre os deficientes auditivos e os profissionais da saúde da família a Ficha de Acolhimento para Pacientes com Deficiência Auditiva (FAPDA).

OBJETIVO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver um instrumento (Ficha de Acolhimento-FAP) que facilitará a comunicação durante o acolhimento realizado nas ESF's do Município de Araripina.

METODOLOGIA

Utilizou-se uma abordagem qualitativa, onde foram utilizados os seguintes termos de indexação para a busca dos artigos: Deficiência auditiva, Comunicação com Surdos, Surdo, Correção de Deficiência Auditiva, assim como a associação desses termos e expressões

Depois de uma coleta minuciosa de vários dados científicos, como também depois de termos vivenciado na prática, através do nosso primeiro estágio na Unidade do Cavaco, zona rural de Araripina, onde vimos que os profissionais que ali trabalham não têm nenhuma capacitação prévia para se comunicar com pacientes surdos, assim como verificamos que os pacientes surdos na sua maioria não se comunicam através da LIBRAS, decidimos que iríamos criar alguma ficha para melhorar essa comunicação entre os pacientes e profissionais de saúde.

Após muito diálogo e pensar em conjunto sobre o assunto, foi elaborada uma ficha de acolhimento para deficientes auditivos, onde chamamos a mesma de: FAPDA, fazendo referência também a nossa faculdade: FAP- Araripina, que tem como objetivo melhorar acessibilidade e a comunicação nos atendimentos às pessoas com deficiência auditiva que procuram as ESF's, a mesma trata-se de uma ficha de fácil preenchimento, acessível, com desenhos que remetem a documentação necessária para o atendimento, principais sinais e sintomas, regiões da dor e intensidade da dor. Além disso, foi elaborado um manual de instruções de preenchimento da ficha, que foram entregues e aplicadas em seis ESF's do município de Araripina (zona urbana e rural) para devida implementação, a saber: Cavaco, Nascente I, Nascente II, Nossa Senhora do Carmo, Vila Santa Maria e Vila da Conceição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A presente pesquisa teve como resultado a elaboração de uma ficha de acolhimento que busca uma melhor comunicação com o público surdo que necessita de atendimento nas unidades de saúde. O uso da ficha irá facilitar o dia a dia da equipe no sentido de compreender melhor a demanda do paciente com deficiência auditiva. Com o uso correto da ficha, os surdos passam a ter mais acessibilidade ao serviço de saúde, já que nem todos os profissionais foram capacitados em LIBRAS para compreender a necessidade do paciente. Em comparativo com a LIBRAS, a ficha possui comunicação mais simples, direta e visual, facilitando o entendimento e o acesso pelos profissionais. Com isso, realizou-se

a impressão de exemplares da ficha e do manual de instruções para utilização adequada da mesma, a qual foi devidamente entregue nas seis ESF's do município de Araripina-PE citadas acima, com objetivo de melhorar o atendimento aos deficientes auditivos da comunidade.

As fichas foram apresentadas nas unidades: Cavaco (18/08); Nascente I e II (01/09); Lagoa do Barro (22/09); Bom Jardim Rancharia (22/09); Vila Conceição (22/09); José Martins (22/09). Enquanto, as aplicações ocorreram da seguinte forma: Cavaco (29/08); Nascente I e II (15/09); Lagoa do Barro (25/09); Bom Jardim Rancharia (25/09); Vila Conceição (25/09); José Martins (25/09).

Figura 1: Ficha de acolhimento para pacientes com deficiência auditiva (FAPDA).

FAP

Ficha de Acolhimento para Pacientes com Deficiência Auditiva (FAPDA)

Documentação:

Data: __/__/__

Unidade de Saúde: _____

Número do Cartão do SUS: _____

Principais Sinais e Sintomas:

Outros sintomas identificados: _____

FAP

Regiões da dor:

Intensidade da dor:

Equipe envolvida:

SARA GONÇALVES BARROS

ADEMIR JOSÉ SACHEP JUNIOR
 CAMILLY CORDEIRO BARROS
 CARLA GONÇALVES SANTOS
 GUILHERME DE SOUSA CAMPOS
 BRAMÁRYA PEDROTO ULisses
 JOSEPH ARAÚJO CAVALCANTE
 KAIQUE CESAR FREITAS SOARES
 KAMELE VASQUES LINDIM
 MARIA EDUARDA MARLENE

OBS: Ficha desenvolvida por acadêmicos de medicina da Faculdade Pernambucana de Saúde, com o intuito de melhorar a comunicação entre os profissionais e os pacientes surdos.

Fonte: Elaboração Própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dessa forma, concluímos que a elaboração da ficha de acolhimento para os surdos, proporciona uma melhor comunicação entre equipe de saúde e pacientes, no sentido de que ela facilitou a identificação dos principais sinais e sintomas apresentados como: fadiga, sonolência, cansaço, náusea, vômito, tontura, manchas na pele, confusão, calafrios, sudorese/suor em excesso, tosse, inchaço, tremor. Assim como as regiões da dor: cabeça, membros superiores, tronco, membros inferiores, e em relação a intensidade da dor, variando de sem dor a muito severa. Essa ficha proporciona uma melhor acessibilidade aos deficientes auditivos por terem seus principais sinais e sintomas compreendidos pelos profissionais da ESF. FeedBack

PRINCIPAIS REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da saúde. Gabinete do Ministério. **Portaria Nº 793, de 24 de abril de 2012**. Brasília, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Manual de Estrutura Física das Unidades Básicas de Saúde**. 2. ed. Brasília, 2008.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Departamento de Ações Programáticas Estratégicas/ Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência**. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010.